

QUYOSH PANELLARINING FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTINI OSHIRISH USULLARI

¹Majidova Mahliyo, Afdandil Vardiyashvili

^{1,2}Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O'zbekiston

ORCID: ¹[0009-0000-6078-5944], ²[0009-0005-9852-7269]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407373>

Annotatsiya. Mazkur maqolada quyosh panellarining foydali ish ko'effitsiyentini (FIK) oshirish usullari tahlil qilinadi. Quyosh panellarining samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ko'rib chiqilib, ularning natijaviyligini oshirish uchun ilmiy-texnologik yondashuvlar, jumladan, yangi materiallardan foydalanish, nanotexnologiyalarni qo'llash, haroratni boshqarish va yorug'lik yo'naltirish tizimlarini joriy etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari quyosh energetikasining rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: quyosh panellari, foydali ish ko'effitsiyenti, fotovoltaiik hujayralar, nanotexnologiya, energiya samaradorligi.

Аннотация. В данной статье анализируются методы повышения коэффициента полезного действия (КПД) солнечных панелей. Рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность солнечных панелей, а также научно-технологические подходы к их улучшению, включая использование новых материалов, применение нанотехнологий, управление температурным режимом и внедрение систем направленного освещения. Результаты исследования имеют важное значение для развития солнечной энергетики.

Ключевые слова: солнечные панели, коэффициент полезного действия, фотовольтаические ячейки, нанотехнологии, энергетическая эффективность.

Abstract. This article analyzes methods for increasing the efficiency coefficient (EC) of solar panels. The main factors affecting the efficiency of solar panels are examined, along with scientific and technological approaches to improving their performance. These include the use of new materials, the application of nanotechnology, temperature control, and the implementation of light direction systems. The research results are of great importance for the development of solar energy.

Keywords: solar panels, efficiency coefficient, photovoltaic cells, nanotechnology, energy efficiency.

Kirish. Bugungi kunda energiya ta'minotining barqarorligini ta'minlash va ekologik muammolarni hal etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy energiya manbalarining cheklanganligi va atrof-muhitga salbiy ta'siri tufayli qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Xususan, quyosh energiyasi ekologik toza, tugamaydigan va uzoq muddatli barqaror manba sifatida e'tirof etilmoqda. Quyosh panellari ushbu energiya turini samarali tarzda elektr energiyasiga aylantirishda asosiy texnologiya hisoblanadi.

Quyosh panellari texnologiyasini rivojlantirish bo'yicha dunyo miqyosida ilmiy izlanishlar davom etmoqda. Samaradorlikni oshirish maqsadida yangi materiallar, nanotexnologiyalar, haroratni boshqarish tizimlari va yorug'lik yo'naltirish texnologiyalari joriy etilmoqda. O'zbekistonda ham quyosh energiyasidan foydalanish kengayib bormoqda, xususan, yangi quyosh elektr stansiyalarining qurilishi energiya ta'minotida muhim o'rin egallaydi.

Mazkur maqolada quyosh panellarining foydali ish ko'effitsiyentini oshirish usullari va samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, ilmiy-texnologik yondashuvlar

asosida quyosh panellarining yanada samarali ishlashini ta'minlash yo'llari yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari quyosh energetikasi sohasining rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Quyosh panellari samaradorligini yaxshilashga qaratilgan tadqiqotlar dunyoning bir qator davlatlarida olib borilmoqda. Jumladan, Avstraliyalik Martin Green quyosh energiyasining samaradorligini oshirishda yetakchi olimlardan biridir. U ko'p bosqichli fotovoltaiik tizimlar, yarimo'tkazgichlar va yuqori samarali quyosh panellarini ishlab chiqishda katta hissalar qo'shgan. Green, ko'p qatlamli quyosh panellari yordamida samaradorlikni oshirishga qaratilgan tadqiqotlarni olib bordi, bu texnologiya yordamida quyosh panelining foydali ish ko'effitsiyenti ancha oshishiga erishildi. "PERC" (Passivated Emitter and Rear Cell) texnologiyasi ko'plab zamonaviy quyosh panellarida ishlatilmoqda va samaradorlikni sezilarli darajada oshmoqda.

Yaponiyada Akimasa Yamada quyosh panellarining yuqori samaradorligini ta'minlash uchun yangi materiallar va texnologiyalarni ishlab chiqishda faol ishtirok etgan. U, xususan, yarimo'tkazgichlar va fotovoltaiik materiallar asosida panellarni yanada samarali qilish uchun innovatsion yondashuvlarni amalga oshirdi. Yamada, organik yarimo'tkazgichlar asosidagi fotovoltaiik tizimlar va materiallar bilan ilg'or ishladi, bu esa quyosh panellarining samaradorligini oshirishga imkon berdi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Quyosh panellari samaradorligini oshirish uchun turli tajribalar o'tkaziladi. Ushbu tadqiqotda quyosh panellarining samaradorligi turli materiallar, texnologiyalar va geometrik shakllar bilan eksperimentlar yordamida o'lchanadi. Eksperimental yondashuv quyosh panellarining turli sharoitlarda (yoritish, harorat, ishlash muddati) qanday ishlashini o'rganishga asoslanadi. Eksperimentlar quyosh panellari yuzasining texnik xususiyatlarini o'zgartirish, yangi yarimo'tkazgich materiallar va nanomateriallar bilan sinovlar o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Tahlil va natijalar. Quyosh panellari energiya ishlab chiqarish sohasida ekologik toza va qayta tiklanuvchi manba sifatida muhim ahamiyatga ega. Ammo, ularning foydali ish ko'effitsiyenti (FIK) ko'pincha 15-22% atrofida bo'lib, bu energiya ishlab chiqarish samaradorligini cheklaydi [1]. Shu sababli, quyosh panellarining FIKini oshirish bo'yicha turli ilmiy va texnologik tadqiqotlar olib borilmoqda. Fotoelektrik batareyalar (quyosh panellari) ekologik toza va barqaror energiya manbai bo'lib, energiya ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Biroq, ularning samaradorligi va energiya yo'qotishlari bilan bog'liq muammolar mavjud. Bugungi kunda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish butun dunyo bo'ylab dolzarb masalaga aylangan. An'anaviy energiya manbalari cheklanganligi va ekologik muammolarni keltirib chiqarishi sababli, fotoelektrik batareyalar (quyosh panellari) energiya ishlab chiqarishning muqobil va barqaror usuli sifatida tobora keng qo'llanilmoqda.

Quyosh panellari toza energiya manbai bo'lsa-da, ularning samaradorligi turli omillarga bog'liq. Issiqlik ta'siri, yorug'likning aks etishi, elektr o'tkazuvchanlik darajasi va energiya saqlash texnologiyalarining rivojlanganligi kabi jihatlar panellarning umumiy ishlash samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Quyosh panellari fotovoltaiik xususiyatga ega bo'lib, ular quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantiradi [2]. Ushbu jarayon quyidagicha sodir bo'ladi:

Quyosh panellari tarkibidagi yarimo'tkazgich materiallar (odatda kremniy) quyosh nurlarini yutadi. Elektronlarning harakati natijasida hosil bo'lgan erkin elektronlar elektr maydoni ta'sirida harakatlanib, elektr toki hosil qiladi.

Quyosh panellarida tok hosil bo'lishi va energiyaga aylantirish jarayoni muhim bosqich hisoblanadi. Elektronlarning harakati natijasida doimiy tok shakllanadi. Maxsus inverter

qurilmalari yordamida ushbu tok o'zgaruvchan tokka aylantirilib, foydalanishga yaroqli elektr energiyasiga aylanadi.

Texnologiyalarning takomillashib borishi natijasida zamonaviy quyosh panellarida fotonlarning maksimal yutilishini ta'minlash uchun ko'p qatlamli hujayralar, anti-reflektiv qoplamalar va nanostrukturali materiallardan foydalanilmoqda [3].

Quyosh panellarining FIKiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

Material sifati – panelda ishlatiladigan yarimo'tkazgich materialining turi va sifati muhim ahamiyatga ega [3];

Yuqori harorat – yuqori harorat panellar samaradorligini pasaytirishi mumkin [4];

Nurlanish burchagi – quyosh panellarining nurlanishga perpendikulyar joylashishi FIKni oshiradi;

Ifloslanish – chang va qushlarning najasi panellar yuzasini yopib, samaradorlikni pasaytiradi; panellarning yuzasi chang, qum yoki qush najasi bilan qoplanishi samaradorlikni 10-25% ga kamaytirishi mumkin. Ularni oyiga kamida bir marta tozalash tavsiya etiladi. Sovuq hududlarda qish mavsumida qor va muz qatlamining panellardan o'z vaqtida tozalash kerak.

Yorug'lik spektri – quyosh nurlarining to'lqin uzunligi va spektri ham muhim ahamiyatga ega.

Passiv sovutish tizimlaridan foydalanish samaradorlikni oshirib ,panellarning qizib ketishini oldini oladi. Panellar qizib ketganda ularning samaradorligi pasayadi, bu esa issiqlik tarqatuvchi texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi.

Suyuqlikli sovutish tizimlari – yog'ingarchilik bo'lmagan ,issiq kunlarda panel yuzasini suv yoki boshqa suyuqliklar bilan tez tez tozalab turish panellardan ko'proq tok olishga yordam beradi. Maxsus suv yoki boshqa suyuqlik orqali sovutish texnologiyasini joriy qilish orqali panellardan samarali foydalanishga imkon beradi.

Termal boshqaruv qoplamalaridan foydalanish- Quyosh panellarining qizishini kamaytirish orqali yo'qotishlarni minimallashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Quyosh panellarining samaradorligini oshirish usullari:

Yangi materiallardan foydalanish - an'anaviy kremniy asosidagi panellardan tashqari, perovskit va tandem hujayralardan foydalanish samaradorlikni oshiradi [5]. Ushbu materiallar ko'proq yorug'lik energiyasini elektrga aylantirish imkoniyatiga ega;

Yuqori samarali materiallardan foydalanish ham quyosh panellarining foydali ish koefseyintini oshirishga hizmat qiladi. Misol uchun quyida keltirilgan materiallar quyosh panellarining samaradorligini oshirishga bevosita ta'sir qiladi. Fotoelektrik batareyalarning samaradorligi ularning tarkibidagi materiallarga bevosita bog'liq. Yuqori samaradorlikka ega materiallardan foydalanish orqali quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantirish jarayoni yanada takomillashadi.

Monokristalli va polikristalli silikon - Monokristalli quyosh panellari yuqori samaradorlikka ega bo'lib, elektr energiyasini ishlab chiqarishda yaxshiroq natijalar beradi. Monokristalli panellar yuqori samaradorlikka ega (18-22%) va uzoq umr ko'radi, lekin narxi qimmatroq.

Polikristalli panellar samaradorligi bir oz pastroq (15-18%), lekin arzonroq.

Pervskit va tandem panellar zamonaviy texnologiyalar bo'lib, samaradorlikni oshirish va arzonroq bo'lish imkoniyatiga ega.

Perovskit quyosh panellari - Yangi avlod quyosh panellari bo'lib, arzonroq va yuqori konversiya koeffitsientiga ega.

Grafen asosidagi materiallar: Engil va yuqori o'tkazuvchanlik xususiyatlariga ega bo'lib, energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ko'p qatlamli panellar - Ko'p spektrali yorug'likni qamrab oladigan dizayn orqali energiya konversiyasini yaxshilaydi.

Kvant nuqta texnologiyalari - Kvant nuqtalar yorug'lik energiyasini yanada samarali elektr energiyasiga aylantiradi va fotoelektrik jarayonning samaradorligini oshiradi. Bu texnologiya yordamida quyosh panellari ko'proq nurni yutishi va konversiya koeffitsientini oshirish mumkin.

SunPower Maxeon 3 - Bozordagi eng samarali panellardan biri bo'lib, 22,6% samaradorlik va 400 Vt quvvat ishlab chiqaradi. Bu kabi ilg'or texnologiyalar yordamida quyosh panellari uzoq yillar davomida samarali ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, haroratga chidamli materiallardan foydalanish orqali quyosh panellarining yuqori haroratlarda samaradorligini saqlab qolishiga erishish mumkin. Issiqlikka chidamli qoplamalar va sovutish tizimlari quyosh batareyalarining uzoq muddatli ishlashiga yordam beradi.

Nanotexnologiyalarni qo'llash - Nanotexnologiyalar quyosh nurlarini maksimal darajada ushlab qolish va aks ettirishni kamaytirish imkonini beradi [3]. Maxsus nanostrukturallari qoplamalar yordamida yorug'likning aks etishi kamaytiriladi va ko'proq energiya ishlab chiqariladi. Misol tariqasida nanomateriallarning ba'zilariga to'xtalib o'tsak:

Fotokatalitik materiallar - Chang va boshqa tashqi iflosliklarni avtomatik tozalash orqali panellarning uzoq muddatli samaradorligini oshiradi.

Plazmonik nanozarrachalar - Yorug'likni yo'naltirish orqali quyosh panellarining fotoelektrik samaradorligini oshiradi.

Ultra yupqa dielektrik qoplamalar - Panellarni himoya qilib, ularning uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi va aks ettirishni minimallashtiradi.

Metamateriallar - Yorug'likni maksimal darajada ushlab qolish va optimal qabul qilish uchun metamateriallar asosida ishlangan qoplamalar quyosh panellarining samaradorligini oshiradi.

Haroratni boshqarish usullari - Panellarning haroratini pasaytirish uchun suv yoki havo sovutish tizimlari joriy etiladi, issiqlikni aks ettiruvchi maxsus qoplamalar qo'llaniladi, shuningdek termal boshqarish tizimlari ishlab chiqiladi;

Quyosh panellarini to'g'ri o'rnatish panellarning foydali ish koefitsiyentini oshiradi. Burchakni optimallashtirish orqali quyosh nurlarining maksimal tushishini ta'minlash uchun panellarni geografik joylashuvga mos ravishda burchak ostida o'rnatish lozim. Masalan, O'zbekistonda optimal burchak taxminan 30-40 daraja orasida bo'lishi mumkin. Yo'nalishni to'g'ri tanlash ham juda muhim. Eng yaxshi natija olish uchun panellar janubga qaragan holda joylashtirilishi lozim (shimoliy yarimsharda)

Soyalanishdan qochish - daraxtlar, binolar yoki boshqa to'siqlar soyasining tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki bitta panellga tushgan soya butun tizim samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Quyosh nurlarini yo'naltirish tizimlari - quyosh nurlarini maksimal qabul qilish uchun avtomatik kuzatuvchi tizimlar joriy qilinadi, konsentrator linzalar va nurlarni to'plovchi tizimlar ishlatiladi;

Yuzani tozalash va texnik xizmat - quyosh panellarining samaradorligini oshirish uchun ularni muntazam tozalash zarur. Shuningdek, o'z-o'zini tozalovchi materiallardan foydalanish samaradorlikni oshirishi mumkin[2].

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, quyosh panellarining foydali ish koefitsiyentini oshirish uchun turli ilmiy-texnologik yondashuvlar mavjud. Yangi materiallardan

foydalanish, nanotexnologiyalarni joriy qilish, haroratni boshqarish va avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlarini ishlab chiqish kabi usullar ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. Kelajakda bu boradagi izlanishlar quyosh energetikasining yanada samarali bo'lishiga xizmat qiladi. Fotoelektrik batareyalarda energiya yo'qotishlarini kamaytirish uchun ilg'or materiallar, optik texnologiyalar, samarali boshqaruv tizimlari va energiya saqlash yechimlari ishlatilishi lozim.

Yangi avlod quyosh panellari, nanotexnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida quyosh energiyasidan foydalanish yanada samarali va iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi. Kelajakda quyosh energiyasining ahamiyati ortib borayotganligi sababli, ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar bu sohada yangi innovatsion yechimlarni taklif qilishi mumkin. AQSh, Yevropa va Xitoyda yuqori samarali quyosh panellari bo'yicha yangi tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbekistonda esa quyosh energiyasidan kengroq foydalanish uchun zamonaviy quyosh elektr stansiyalari qurilishi rejalashtirilgan. 2023-yilda "Nur Navoi" va "Sherabad" quyosh elektr stansiyalari ishga tushirildi, bu esa mamlakatda qayta tiklanadigan energiya ulushini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Quyosh panellarining samaradorligini oshirish uchun to'g'ri joylash, muntazam texnik xizmat ko'rsatish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va issiqlik ta'sirini kamaytirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, eng yaxshi natijaga erishish uchun yuqori sifatli panellar va inverterlardan foydalanish kerak.

REFERENCES

1. Green, M. A. (2017). "Solar cell efficiency tables." Progress in Photovoltaics: Research and Applications.
2. Zhao, J., Wang, A., Green, M. A. (1998). "24% efficient silicon solar cells." Applied Physics Letters.
3. Snaith, H. J. (2013). "Perovskites: The emergence of a new era for low-cost, high-efficiency solar cells." Journal of Physical Chemistry Letters.
4. Shockley, W., Queisser, H. J. (1961). "Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells." Journal of Applied Physics.
5. Swanson, R. M. (2006). "Approaching the 29% limit efficiency of silicon solar cells." IEEE Transactions on Electron Devices.